

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВАҚТИДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Салаев Хамза

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526121>

Жамоат тартиби ва хавфсизлигини мустаҳкамлаш масалалари давлат ва жамият доимий эътибори предмети ҳисобланади. Давлат фуқароларни қонун ва одоб-ахлоқ нормаларига ҳурмат, қонунбузилишига нисбатан мурасасиз бўлиш, жамоат тартиби ва хавфсизлигини муҳофаза қилишда фаол иштирок этиш руҳида тарбиялашга катта эътибор беради. Бугунги кунда бутун дунёда фуқароларнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор берилмоқда. Айни пайтда, ҳар бир фуқаронинг жамоа, давлат ва умуман жамият олдидаги масъулияти ошиб бормоқда. Давлат ва жамият ҳаётининг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлашга, тартиб-интизомни, қонунбузарликка қарши курашни кучайтиришга йўналтирилган қонунчилик, ташкилий ва тарбиявий хусусиятга эга бўлган тадбирлар мунтазам равишда амалга ошириб келинмоқда[1].

Айрим хорижий давлатларда вужудга келаётган мураккаб сиёсатлар оммавий тартибсизликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Гап шундаки, жамиятда юз бераётган демократик ўзгаришлар даврида оммавий характерга эга бўлган митинглар, юришлар, демонстрациялар, акциялар ва норозиликлар жуда оммавийлашиб кетмоқда. Ушбу шароитларда негатив характерга эга бўлган оммавий ҳодисалар, хусусан, оммавий тартибсизликларнинг жамиятда кенг тарқалиши кузатилмоқда[2]. Президентимиз таъбири билан айтганда, "...аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш – ҳозирги кунда энг муҳим вазифадир"[3].

Савол туғилади оммавий тартибсизликлар деганда нимани тушинамиз? Ушбу саволга А.Багмет қуйидагича жавоб беради. Унинг фикрича, оммавий тартибсизликлар деганда, давлатнинг суверенитети, жамоат тартиби ва хавфсизлиги, фуқароларнинг шахсий хавфсизлигига таъсир қилувчи оммавий жиноят сифатида, зўрлаш, ўт қўйиш, бузғунчилик, давлат ва шахсий мулкни ўғирлаш, талаш ва йўқ қилиш, тинч аҳоли ва ҳукумат кучларига нисбатан совуқ (ўқ отар) қурол, портловчи ёки тез аланга оловчи моддаларни тайёрлаш ва қўллаш, қаршилик кўрсатиш,

давлат, жамоат ташкилотлари ва муассасалари, транспорт воситалари фаолиятини издан чиқариш ва бу вазиятда уларни бартараф этиш учун кескин чора-тадбирларни қўллашга мажбур қилувчи ҳодисалар тушунилади[4].

Оммавий тартибсизликлар ижтимоий ҳодиса сифатида жамият учун жиддий хавф туғдиради. Улар турли сабабларга кўра пайдо бўлиши мумкин - ижтимоий-иқтисодий (озиқ-овқат етишмовчилиги, фожиали инфляция, умумий ишсизлик ва бошқалар), сиёсий (ҳокимиятнинг ўзбошимчаликлари, демократик эркинликларнинг бузилиши, ҳукумат сиёсатидан норозилик ва бошқалар), этник (миллий озчиликларнинг ҳуқуқларининг бузилиши ёки аксинча, маҳаллий бўлмаган этник гуруҳларнинг ижтимоий ҳаётининг муҳим соҳалари вакилларида устунлик ва бошқалар), диний (турли динлар вакиллари ўртасидаги кураш), жиноий (жиноий гуруҳлар ўртасидаги таъсир доираларини қайта кўриб чиқиш учун кураш) ва бошқалар. Масалан, сўнгги пайтларда экстремистик гуруҳлар, антитеррористик ҳаракатлар ва футбол мухлислари ўртасидаги тўқнашувлар кенг тарқалмоқда. Оммавий тартибсизликларни бартараф этиш жамиятда тинчлик ва хавфсизликни сақлашнинг муҳим мақсади ҳисобланади. У жамоат жойларида бузғунчи ва ноқонуний хатти-ҳаракатларни бартараф этиш ва олдини олиш учун турли чора-тадбирлар ва стратегияларни ўз ичига олади. Бунга самарали ҳуқуқни муҳофаза қилиш, жамоатчиликни жалб қилиш, жамоатчиликни хабардор қилиш кампанияларини ўтказиш ва ижтимоий ҳамжиҳатликни рағбатлантириш киради. Хавфсиз ва уйғун муҳит яратиш орқали биз жамиятдаги барча шахсларнинг фаровонлиги ва хавфсизлигини таъминлай оламиз[5].

Э.Эшқобилавни фикрича, оммавий тартибсизликларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, бу оғир жиноят тури ҳисобланиб, жамият асосларини издан чиқаради, вазиятни беқарорлаштиради, хавф-хатар туғдиради, фуқаролар, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларнинг фаолиятини ишдан чиқаради. Оммавий тартибсизликларга қарши курашиш масалаларида давлат идоралари ва ҳуқуқ-тартибот органлари ҳаракатсизлик ва совуққонликка йўл қўймаслиги талаб қилинади[2].

Оммавий тартибсизликларга қарши курашиш Ички ишлар органлари раҳбарлари керакли тадбирларни ишлаб чиқишда ва улар орасидан зарурларини амалга оширишда бевосита қатнашадилар. Агарда дастлабки профилактика босқичида керакли натижага эришиш имконияти бўлмаса,

оммавий тартибсизликларни бартараф этиш профилактикасини амалга ошириш бўйича кейинги тадбирлар ишлаб чиқилади. Ўз вақтида бартараф этилмаган сиёсий йўсиндаги оммавий тартибсизликлар:

- қуролли тўқнашувларга;
- фуқаролар урушига;

• давлатда ўрнатилган конституцион тузумни ағдаришилиши ва бошқа ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Ижтимоий-сиёсий беқарорлик, нотинчлик белгиларига қуйидагилар киради: тажовузкорлик, ақидапарастлик, диний экстремизм, ислом фундаментализми, давлат шовинизми, миллатчилик, агрессив миллатчилик, коррупция ва жиноятчилик, маҳаллийчилик ва уруғ-аймоқчилик, шунингдек, ўз сиёсатини, таъсирини ўтказиш ва ҳукмронлик қилишга уринаётган кучлар, терроризм ва ҳоказо[2].

Оммавий тартибсизликларни амалга оширишда яна бир муҳим восита бу “Ақлли оломон” ва “Бошқариладиган хаос” концепция бўлиб, ушбу тушунчалари бир-бири билан ўзаро боғлиқ равишда тартибсизликлар бўлишидан манфаатдор ташқи кучларнинг ўзига хос қуролига айланмоқда. “Ақлли оломон” тушунчасининг тўлиқ маъно мазмунини очиб беришда уни “Анъанавий оломон” билан ўзаро фарқли жиҳатларини ажратиб кўрсатиш самарали ҳисобланади.

1. “Анъанавий оломон” шаклланиши учун “шок стимули” (бевосита иштирокчиларнинг ҳаётий манфаатларига таъсир қиладиган воқеа) керак бўлса “Ақлли оломон” шаклланиши учун олдиндан пухта тузилган режа асосида бўлади;

2. структура жиҳатдан “Анъанавий оломон” агрессив (бузғунчи) тарқоқ кўринишида бўлса, “Ақлли оломон” учун нисбатан бирикган шаклда ҳаракатланиш устун;

3. “Анъанавий оломон”да бошқарув фақат шаклланиш ва ҳаракат бошланишининг дастлабки босқичида бўлса, “Ақлли оломон”да бошқарув доимий равишда амалга оширилади;

4. иштирокчилар сони бўйича “Анъанавий оломон” 20 000 гача бўлса, “Ақлли оломон” 500 000 гача бўлиши мумкин;

5. иштирокчилар ҳиссий ҳолати анъанавийда анча кучли бўлса, “Ақлли оломон” кўп ҳам ҳиссиётга берилмайди[6].

Ҳозирги кунда оммавий тартибсизликларни ташкил қилиш билан бирор мамлакатда сиёсий беқарорлик ҳолатини вужудга келтиришда йирик давлатлар ахборот коммуникация технологиялардан оқилона

фойдаланишмоқда. Жумладан, ўзларининг манфаатларига хизмат қилувчи тенденсиоз сайтлар орқали яширин фаолият билан мамлакат аҳолиси онгига салбий ахборот-психологик таъсир ўтказиб, уларда давлат бошқарувига нисбатан норозилик кайфиятини уйғотиш ва давлат сиёсатига қарши норозилик чиқишлари уюштиришга чорловчи ахборотлар тарқатилмоқда. Хусусан, “Елтуз.сом” сайтининг охириги 2 ой ичида (январ 2020 й. – феврал 2020 й.) нашр этилган 134 та материаллари мазмунан таҳлил қилинганда тарқатилган материалларнинг 90 фоизи Ўзбекистондаги сиёсий ҳокимият фаолиятини қоралашга қаратилганлигини кўриш мумкин. Сайтнинг 24 январь куни нашр қилинган “Кетга тепадиганларни кўпайтириш керакми?” номли мақоласида яшаш уйлари бузилаётган фуқароларни ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш[6] учун бош кўтаришлари кераклигига очиқдан очиқ даъват қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умирзаков С.С. Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш (оммавий тадбирлар мисолида) //zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – С. 163-168.
2. Эшкобилов С. Оммавий тартибсизликларнинг олдини олишда профилактик чора-тадбирларнинг аҳамияти //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 98-105.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Хоразм вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // “Халқ сўзи”. – 2017. – 15 окт.
4. Багмет, Анатолий Михайлович. “Массовые беспорядки как уголовноправовое понятие”. Власть и управление на Востоке России 3 (2012): 124–126.
5. Yakubovich N. F. Ommaviy tartibsizliklarni bartaraf etish bo'yicha yig'ma otryadlarni tashkil etishning zaruriyati //pedagog. – 2023. – Т. 6. – №. 11. – С. 408-410.
6. Abdurashidovich I.A. Ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirishdagi zamonaviy kuch va vositalar //научный фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 738-748.